

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

O'RINOVA Feruza Uljayevna

*Farg'ona davlat universiteti
Maktabgacha ta'lim kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari nomzodi*

AZIZMATOVA Zaxro Nurmuxammad qizi

*Farg'ona davlat universiteti
magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7897194>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARINING INNOVATSION FAOLIYATINI TASHKIL QILISH OMILLARI

ANNOTATSIYA

Ta'lim tizimini mazmunan isloh qilish jarayonida pedagog kadrlar obro'-e'tibori, mas'uliyati va kasb ko'nikmasini oshirish yuzasidan sobitqadamlilik bilan davlat siyosati olib borilmoqda. Ushbu maqolada innovatsion faoliyat va uning shakllanish omillari, zaruriyati haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, tendensiya, novatsiya, moderator, modernizatsiya, deontologiya, ta'lim sifati.

УРИНОВА Феруза Улжаевна

*Ферганский государственный университет
доцент кафедры дошкольного образования
кандидат педагогических наук*

АЗИЗМАТОВА Захро Нурмухаммад кизи

*Ферганский государственный университет
магистрант*

ФАКТОРЫ, ОРГАНИЗУЮЩИЕ ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

В процессе содержательного реформирования системы образования неуклонно реализуется государственная политика по повышению престижа, ответственности и профессионального мастерства педагогов. В данной статье выделены представления об инновационной деятельности и факторах ее формирования и необходимости.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, тенденция, новация, модератор, модернизация, деонтология, качество образования.

URINOVA Feruzakhon Uldzhaevna
Ferghana State University
Associate Professor of the Department of Preschool Education
Candidate of Pedagogical Sciences

AZIZMATOVA Zakhro Nurmukhammad kizi
Faculty of Preschool and Primary Education
Fergana State University

FACTORS ORGANIZING THE INNOVATIVE ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS

ANNOTATION

In the process of substantive reform of the educational system, the state policy is being steadily implemented to increase the prestige, responsibility and professional skills of pedagogues. In this article, ideas about innovative activity and the factors of its formation and necessity are highlighted.

Key words: innovation, innovative activity, tendency, novation, moderator, modernization, deontology, quality of education.

Raqobatga asoslagan mehnat muhitini vujudga keltirishning asosiy omillaridan biri o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga yo‘naltirish va bu faoliyatga tayyorlash orqali ta’lim jarayoniga ilg‘or pedagogik texnologiyalarni tadbqiq etish, talabalarga bilim berishni kafolatlash hamda ta’lim samaradorligiga erishishdan iborat.

Ta’lim tizimini mazmunan isloh qilish jarayonida pedagog kadrlar obro‘-e‘tibori, mas’uliyati va kasb ko‘nikmasini oshirish yuzasidan sobitqadamlik bilan davlat siyosati olib borilmoqda. Bu borada o‘qituvchi faoliyatini yangilash va innovatsiyalarni ta’lim jarayoniga kiritish asosiy vazifa hisoblanadi. Har qanday boshqa soha mutaxassislari kabi o‘qituvchilarning ham kasbiy tayyorgarlik darajasi ularning bilim, ko‘nikma va malakalari, ijodiy salohiyati hamda nostandart tafakkurlarida o‘z aksini topuvchi kasbiy layoqati bilan baholanadi.

Innovatsion faoliyat – pedagogning o‘z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvini nazarda tutadi. Bo‘lajak tarbiyachi innovatsion faoliyat sub‘yekti va tashabbuskori sifatida yangilikni yaratish, qo‘llash va ommalashtirishda ishtirok etadi. Zero, tarbiyachi innovator sifatida muayyan faoliyat asoslari, mazmuniga xos o‘zgarishlar tuzilishini tahlil eta olishi kerak.

Bolajak o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatini tahlil qilib, uning shakllanish bosqichlarini quyidagicha belgilash mumkin [1]:

Birinchi bosqich -tayyor metodik tavsiyanomalar aniq qilib ko‘chiriladi.

Ikkinchi bosqich -mavjud tizimga ayrim yangi moslama (modifikatsiya)lar, metodlar kiritiladi.

Uchinchi bosqich - yangi g‘oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari va shakli to‘la ishlab chiqiladi.

To‘rtinchi bosqich - o‘qituvchi o‘qitish va tarbiyalashning o‘z konsepsiyasini va metodikasini ishlab chiqadi.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatning shakllanishidagi **birinchi bosqich**da quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

- pedagogik faoliyatda ijodiy yo‘nalishni shakllantirib borish;
- pedagogik jarayonda sub‘ekt-sub‘ekt hamkorligini yo‘lga qo‘yish;
- pedagoglik kasbini rivojlantirish va bunga qiziqishni orttirib borish;
- keng qiziqish doirasini shakllantirish, pedagogik muloqotda ochiqlikni ta‘minlash;
- «men-g‘oyalar» ijodiy fikrlash yo‘nalishini rivojlantirib borish;

-pedagogik vazifalarni hal qilishga ijodkorlik bilan yondashuv, tahlil qilish malakalarini rivojlantirib borish;

-ijodiy ishlash texnologiyasini shakllantirish.

Bu jarayonda shaxsiyatni o‘stirish treningi, muammoli o‘qitish texnologiyasi, faol ta’lim metodikasidan foydalanish va yangilik kiritish jarayoni bilan tanishtirib borish lozim. Birinchi bosqichning asosiy mazmunini umumiy psixologik-pedagogik bilimlarni egallash, o‘z faoliyatini tahlil qilish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish tashkil etadi. Mazkur bosqich oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim jarayonida shakllantirilishi lozim.

O‘qituvchilarda innovatsion faoliyatni shakllantirishning ikkinchi bosqichida quyidagi vazifalar bajarilishi lozim:

-pedagogik faoliyatni variativ rivojlantirish;

-ma’naviy-madaniy bilimlarni oshirish;

-pedagogik yangiliklarni o‘zlashtirish ehtiyojini shakllantirish;

-pedagogik refleksi rivojlantirish;

-yangi turdagi faoliyat sifatida innovatsion axborot fondini shakllantirish.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni mazkur vazifalarni bajarishga tayyorlashda muammoli o‘qitish, o‘zini anglash bo‘yicha treninglar tashkil etish, o‘qitishning rivojlantiruvchi texnologiyalari bilan tanishtirib borish, o‘qitishning shaxsga mo‘ljallangan texnologiyalaridan foydalanish, mualliflik konsepsiyalarini izohlash, o‘qitish metodlarini tanlashga o‘rgatish, darsni kompozitsiyalash, pedagogik texnika va texnologiya treninglarini, mustaqil ishlarni tashkil etish orqali pedagogik faoliyatni muntazam takomillashtirib borish lozim.

Innovatsion faoliyatni shakllanishining 3-va 4-bosqichlarida quyidagi vazifalarni bajarish lozim:

- pedagogik faoliyat va bir butun holatda pedagogik muloqot texnologiyasini zamonaviylashtirish;

- innovatsion faoliyat texnologiyasini o‘zlashtirib olish [2].

Bunda mualliflik dasturlarini tuzish metodikasini bilish, kiritilayotgan yangiliklarni tajriba-sinov bosqichlariga ajratib, uning rejasini ishlab chiqish, yangilikni tahlil qilish, pedagogik jarayonga yangilikni kiritish, tuzatishlarni amalga oshirish, pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalarini baholash talab etiladi. Bu bosqichni shakllantirishda, asosan, quyidagi texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq: tashkiliy-faoliyatli o‘yinlar, innovatsion refleksli amaliyot, mualliflik konsepsiyalarini o‘rganish, mualliflik dasturlari, ishlanmalarini yaratish, innovatsion tipdagi o‘quv muassasalarida amaliyot o‘tash, malaka oshirishning turli shakllarida va muammoli kurslarda ishtirok etish, pedagogik mahoratni mustaqil oshirish. Innovatsion faoliyatga tayyorlashdagi mavjud muammolardan biri-bu psixologik to‘siqning mavjudligi. Tarixdan ma’lumki, noma’lum va yangi narsalar har doim insonlarda qo‘rquv va xavotirni, tashvishlanish holatini keltirib chiqargan.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda qiyinchiliklarga duch kelinishining qator sabablari bor. Ular quyidagilardan iborat:

- pedagoglarda konservativizmning mavjudligi va moslashuvchanlikning yo‘qligi;

- ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchining samarali o‘zaro ta’sirini tashkil eta olmaslik;

- yangi pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishga nisbatan qiziqishning past darajadaliigi;

- ta’lim berishning an’anaviy metodlaridan voz kechib, zamonaviy metodlarini qo‘llay olmaslik.

Pedagogik jarayonda innovatsion faoliyat muhim o‘rin egallaydi. Ayni bir vaqtda, bir xil sharoitlarda o‘qitish sifat-samaradorligi har bir o‘qituvchida turli xil bo‘lishi mumkin. Bilimning barcha sohalaridagi jadal jarayon tufayli amalga qo‘llanilayotgan o‘quv materiallarida keltirilgan axborotning ma’lum bir qismi tezda o‘z dolzarbligini yo‘qotadi va yangilashni taqozo etadi. Ayniqsa, bu ijtimoiy-gumanitar fanlarga taalluqli. Asosiy maqsad talabaga beriladigan bilim sifatini oshirish va samaradorlikka erishishdan iborat ekan, o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash va qayta tayyorlash jarayonida pedagogika va texnologiya sohasidagi so‘nggi yutuqlarga, o‘quv jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash mexanizmiga katta e’tibor berish kerak.

Shunday qilib, bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion faoliyatga va innovatsion jarayonlarga tayyorlash ishlarining ancha murakkabligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Bu bir qancha ob‘ektiv va sub‘ektiv sabablar, eng avvalo, o‘qituvchilarning axborot texnologiyalari bo‘yicha boshlang‘ich tayyorgarlik darajasining pastligi, ta‘lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish borasida malakasining etarli emasligi, zaruriy o‘quv axborotlarini mustaqil holda o‘zlashtira olish malakasi yo‘qligi bilan bog‘liq.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning innovatsion faoliyati haqida fikrlaganda bu faoliyatning ilmiy-metodik o‘ziga xosligi haqidagi savol paydo bo‘ladi. Bu faoliyatning imkoniyatlari ta‘lim tizimi ko‘lamida innovatsion g‘oyalar, loyihalar, texnologiyalarni joriy qilishda va shaxsni rivojlantirishda namoyon bo‘ladi. Bu faoliyat imkoniyatlari o‘zida quyidagilarni jamlaydi:

- o‘qituvchining yangilikni qo‘llashga tayyorgarligi;
- o‘qituvchining pedagogik yangilikni qabul qilishi;
- jamoada o‘qituvchining novatorlik darajasi;
- o‘qituvchi kommunikativ qobiliyatining rivojlanganligi;
- o‘qituvchining ijodkorlik darajasi [3].

O‘qituvchilarning yangilikni o‘zlashtirishga tayyorgarlik mezonlari esa o‘qituvchi motivatsiyasi, malaka tayyorgarligi, pedagogik tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish borasidagi bilim va malakalari, innovatsiya yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf eta olish mahorati bilan belgilanadi.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatining asosiy belgilaridan biri uning ijodiy faolligi, ijodkorligi hisoblanadi. O‘qituvchidan yangiliklarni o‘zlashtirib borish bilan birga ularni o‘z faoliyatida qo‘llashi va pedagogik jamoa o‘rtasida targ‘ib qilishi talab etiladi. Innovatsion faoliyat pedagogik mahoratning yuqori bosqichi bo‘lib, bunda jamoa a‘zolari bir-birini qo‘llab-quvvatlashi, kiritilayotgan yangilikning maktabda o‘z o‘rnini topishiga ishonch bilan qarash, qiyinchiliklarga duch kelganda ruhan tushkunlikka tushmasdan, o‘z xatolarini ko‘ra bilish va ularni tuzatishga harakat qilish talab etiladi.

O‘z-o‘zini tarbiyalab borish, o‘z ustida tinmay ishlashga harakat qilish innovatsion faoliyatning asosiy sharti hisoblanadi.

Ta‘lim sifatini oshirish jamiyatning barcha jabhalarida hayotni yaxshilashga olib keladi. Yangilik kiritish ta‘lim sifatini oshirishning samarali vositasi bo‘lganligi uchun ham rivojlangan davlatlar ta‘lim jarayoniga uzluksiz yangilik kiritishga harakat qiladilar. Ko‘pgina mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, innovatsion jarayonlarda ta‘lim tizimidagi barcha bo‘g‘inlar ishtirok etishi lozim. Ammo innovatsion jarayonlar yuqoridan pastga qarab harakatlansa va bunda o‘qituvchi bo‘ysunuvchi, ya‘ni yangilikning faqat iste‘molchisi bo‘lib qolsa, u holda bu jarayon byurokratik tus oladi.

Innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonida maqsad aniq belgilanib, o‘qituvchining oldingi faoliyatini tashxislash asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

O‘qituvchi innovatsion faoliyatining natijasi quyidagilarda ko‘rinadi:

- bajarilishi lozim bo‘lgan ishning maqsadini aniqlay olishida;
- nostandart vaziyatlarni tahlil etib, tezkor xulosalar chiqara bilishida;
- o‘quv jarayoni bilan bog‘liq masalalarni echish usullarini egallaganligida;
- muammolarni hal etishning maqbul vosita va usullarini izlab topish, kuzatish va tajriba natijalarini tizimlashtirishda;
- o‘z ustida mustaqil ishlashni rejalashtira olishida;
- o‘z ishi natijasini nazorat va tahlil qila olishida;
- yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish malakasining mavjudligida;
- yangi g‘oyalarni izlab topa olishi, pedagogik masalalarni algoritmlashtirish malakasiga egaligida [4].

Innovatsion faoliyatning shakllanganlik darajasi o‘qituvchida o‘z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish ko‘nikma va malakalari tarkib topganligi, o‘qituvchi o‘z faoliyatida innovatsiyalarni, pedagogik texnologiyalarni qo‘llay olish mahoratiga egaligi bilan tajriba-sinov ishlari rejasini va dasturini tuzishi va uni amalga oshirish malakasiga egaligi, o‘zidan boshqa pedagoglar tajribalarini tahlil qilib, uni amaliyotda qo‘llay olishi, fikr va tajriba almashib, metodik yordam ko‘rsata olishi, mualliflik konsepsiyalarini yarata olish mahoratiga egaligi, ziddiyatlar oldini olish, pedagogik vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishi bilan belgilanadi.

O‘qituvchining yangilikni o‘zlashtirib olishga tayyorligi o‘ziga xos mezonlarga ega bo‘lib, ular quyidagilarda o‘z ifodasini topadi [5]:

- o‘qituvchining yangilik haqidagi ma’lumotlarga egaligi;
- o‘qituvchi motivatsiyasi;
- o‘qituvchining malakaviy tayyorgarligi;
- pedagogik tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish haqidagi bilim, ko‘nikma va malakalarga egaligi;
- innovatsiyaga qarshi bo‘lgan to‘siqlarni bartaraf eta olishi.

Yuqorida bayon etilgan mulohazalarga asoslanib, quyidagi xulosaga kelish mumkin; innovatsion faoliyat bir necha bosqichlarda tarkib topadigan faoliyat bo‘lib, o‘zining nazariy va amaliy asoslariga ega bo‘lgan pedagogik faoliyatning alohida bosqichi. Innovatsion faoliyat infratuzilmasini shakllantirish, ya’ni innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan xizmatlarni taklif etuvchi tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish taqozo etiladi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. –T.: TDPU, 2000. – 52 b.
2. O‘.Tolipov, D.Ro‘ziyeva, Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat, Toshkent “Innovatsiya-ziyo” 2019, 6, 12 betlar.
3. Е.В. Гончарова, И.С. Телегина. Инновационная детализация в дошкольном образовательном учреждении. Учебно-методическое пособие.- Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. Мистер. ун-та, 2013. – 126 с.
4. Uljayevna o. R. F., qizi a. Z. N. Tarbiyachining innovatsion faoliyatga tayyorlashning didaktik komponentlari //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. В3. – с. 340-344.
5. Uljayevna u. F. The activity of developmental centers in the formation of children's abilities //Science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. В2. – с. 107-110.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz